

El rol de la visualización en la reproducción de configuración de figuras geométricas

The role of visualization in the reproduction of geometric figures

Ismenia Guzmán Retamal¹, ismenia.guzman@ulagos.cl, Orcid ID: <https://orcid.org/0000-0002-2881-989X>

Guadalupe Morales-Ramírez^{1*}, guadalupe.morales@ulagos.cl, Orcid ID: <https://orcid.org/0000-0002-8295-9965>

Resumen

La visualización es considerada una actividad fundamental para el aprendizaje y la enseñanza de la geometría y en general en la matemática. **[Objetivo]** El objetivo de este artículo consiste en analizar el rol de la visualización en la reproducción de configuraciones compuestas por figuras geométricas elementales y cómo se manifiesta la sinergia entre la visualización y el lenguaje utilizado en el protocolo de construcción requerido para reproducirla. **[Metodología]** Se ha diseñado un estudio cualitativo de carácter descriptivo e interpretativo. Como instrumento metodológico se utilizó el juego de mensajes en un taller con profesores trabajando en parejas, uno con el rol de emisor y el otro como receptor de mensajes para la reproducción de configuraciones geométricas. **[Resultados].** Los resultados dan cuenta de que la actividad de reproducción evidencia un lenguaje impreciso y ambiguo que utilizan los profesores para describir el protocolo de reproducción. Sin embargo, esta falta de precisión en el lenguaje permite establecer que el emisor realiza una visualización en una forma de mirar globalmente la configuración de figuras dejando en detrimento de la precisión el lenguaje propio de la geometría. **[Conclusión]** Se concluye que el rol de la visualización es una actividad cognitiva subyacente de la actividad matemática y necesaria para la reproducción de figuras geométricas. Por tanto, la enseñanza debiera tener en cuenta la actividad de reproducción de figuras como un medio para favorecer la sinergia entre la visualización y el lenguaje.

Palabras clave: reproducción de figuras; configuración geométrica; visualización; lenguaje geométrico.

Abstract

The visualization is considered a prior activity in the learning and teaching of geometry, and in general in mathematics. **[Main goal]** The main goal of this work is to analyze the role of visualization in the reproduction of composed configuration by elemental geometric figures and how the synergy between the visualization and the language used in the construction protocol required to reproduce it is manifested. **[Methodology]** A qualitative study of descriptive and interpretive nature has been developed. As methodological instrument, a message game was used in a workshop with teachers working-in-pairs, one had the sender-role and the other the receiver-role of messages for the reproduction of geometric configurations. **[Results]** The activity results show that the teachers use an ambiguous and vague language to describe the reproduction protocol. Although, this loss of accuracy in the language allow to establish that the sender hold a global visualization of the figure in detriment of the accuracy of a proper language of geometry. **[Conclusions]** It is concluded the role of visualization is a deficient cognitive activity in the reproduction of geometric figures. Thus, it is

* Autor para correspondencia

¹ Departamento de Ciencias Exactas, Universidad de Los Lagos, Osorno, Chile.

necessary to consider the activity of figure reproduction in order to conduct the synergy between visualization and language.

Keywords: reproduction of figures; geometric configuration; visualization; geometric language.

Introducción

El aprendizaje de la geometría comienza a una temprana edad cuando el estudiante tiene que reconocer y visualizar figuras geométricas en el espacio y en el contexto que lo rodea (Elia et al., 2018). Por ejemplo, cuando se pide a un niño reproducir su casa, es común que la mayoría utilice figuras con objetos geométricos elementales; cuadrado, triángulo, circunferencias, entre otras. Freudenthal (2002), señala que la actividad de reproducción es una combinación icónica de partes, que requiere de la identificación de elementos y cualidades. Para lo cual, es necesario que la enseñanza de la geometría considere problemas geométricos sobre la reproducción de figuras para promover el desarrollo de habilidades visuales, verbales y de construcción, a los cuales deben enfrentarse los niños y los jóvenes (Peltier, 1999). En este trabajo, asumimos que una configuración de figuras es una figura compuesta por figuras geométricas elementales. Además, distinguimos la reproducción de la construcción, considerando la reproducción como la copia de un modelo que se tiene a la vista para comunicarlo en un lenguaje natural o propio de la geometría. Mientras que, la actividad de construcción parte de un enunciado o una secuencia de pasos que implica la aplicación de propiedades y lenguaje geométrico (Rosales y Guzmán, 2016). Sin embargo, para realizar cualquiera de las dos actividades es necesario poner en juego la actividad cognitiva de visualización, que conlleva a parcelar o modificar la figura y permite la movilización de objetos geométricos elementales o primarios (Clements y Battista, 1994; Duval, 2003; Guzmán, 2009).

Diversos estudios han aportado al desarrollo de la visualización como una de las actividades cognitivas fundamentales para el aprendizaje de la geometría y más aún para el desarrollo del razonamiento geométrico (Parsons y Sedig, 2014). El papel de la visualización ha sido un recurso para fomentar otras habilidades, como las conjeturas, la argumentación, la verificación, la modelación y el razonamiento deductivo (Sánchez, 2003; Mezquita, 1989; Ribera y Becker, 2008), donde las figuras geométricas son elementos clave para la exploración de heurísticas, las cuales dependen del tipo de tarea que se solicita al estudiante. Algunas tareas geométricas están relacionadas con la visualización y orientación espacial, que refieren principalmente a que el estudiante tenga que interpretar la posición de figuras en el plano o en el espacio, identificar o contar elementos en una figura, composición o descomposición de figuras, rotar o trasladar figuras prototípicas recurriendo a la imaginación sobre la posición de un objeto geométrico (Gonzato et al., 2011). Otro tipo de tareas geométricas refieren a considerar la visualización sobre la manipulación de material concreto (Ju et al., 2017) o uso de tecnología, como la geometría dinámica, que permita al estudiante reconocer objetos geométricos, aplicar o deducir propiedades a partir de lo que se ve, de esta manera el material concreto o las tecnologías digitales vienen a ser un medio semiótico para apoyar la visualización (Morales et al., 2021; Suarez y García, 2004).

En el estudio de Marmolejo y Vega (2012) se apoyan de la perspectiva cognitiva de Duval sobre la actividad de visualización, la heurística de las figuras y la transformación. Sin

embargo, las tareas propuestas aluden a figuras elementales y el rol de la visualización se ve perjudicado respecto a las figuras geométricas que se estudian en grados más avanzados, donde la visualización juega un papel un importante, por ejemplo, para el planteamiento de conjeturas, verificación y demostración. Por otro lado, señalan que los profesores no han tenido en cuenta la visualización en una enseñanza tradicional, pero a raíz del surgimiento de las tecnologías digitales ellos han tenido que darle importancia y tener en cuenta su complejidad en la enseñanza de la geometría.

Desde nuestro punto de vista, en el contexto escolar la visualización es esencial para el aprendizaje de la geometría, sin embargo, es asumido y utilizado como una actividad innata en la resolución de problemas que involucran figuras, utilizada como una ilustración más que como un medio que movilice la actividad de visualización, por ejemplo, en los problemas del eje geométrico que se proponen en los libros de texto. No obstante, la importancia de la información que ofrecen las figuras que acompañan a los enunciados de los problemas ponen de manifiesto la sinergia entre lenguaje del enunciado y la figura. En contraposición con lo anterior, Gamboa y Ballesterio (2010) señalan que la enseñanza de la geometría se ha basado en los aspectos teóricos como definiciones, aplicación de fórmulas y aspectos memorísticos. Para estos autores el papel de las figuras queda invisibilizado en la enseñanza de la geometría aludiendo a una práctica tradicional de enseñanza (Heaysman y Tubin, 2019; Olfos et al., 2014).

Nos surgen las preguntas ¿Cuál es el rol de la visualización en la reproducción de figuras? Y ¿Qué sinergia se pone en evidencia entre la figura y el lenguaje utilizado para la redacción del protocolo de reproducción?

El objetivo de nuestro estudio es analizar el rol de la visualización en la reproducción de configuraciones compuestas por figuras geométricas elementales y cómo se manifiesta la sinergia entre lo que muestra la configuración dada y el protocolo de construcción requerido para reproducirla.

Nuestras hipótesis son:

1. El fenómeno del acto de ver es fundamental para la reproducción de configuraciones compuestas por figuras geométricas elementales.
2. La redacción del protocolo requerido para la reproducción de una configuración implica conocimientos geométricos necesarios para comunicar la secuencia de pasos del protocolo.

Marco teórico

Entre todos los dominios de conocimientos del nivel escolar según Duval, la Geometría es la que exige la más completa, actividad cognitiva: solicita la vista, el lenguaje y el gesto todo de manera simultánea. De aquí la complejidad cognitiva que solicita la actividad geométrica a nivel escolar.

Según la teoría de registros de representación semiótica de Duval (2005a) la Geometría pone en juego dos registros de representación semiótica, el registro figural constituido por las figuras y el registro del lenguaje, en el cual se distingue el registro del lenguaje natural o cotidiano y el llamado lenguaje geométrico, este lenguaje es el lenguaje

natural que contiene los términos específicos de la geometría, así como las notaciones convencionales. Señala Duval que las figuras condensan todas las modalidades de la actividad cognitiva de una manera u otra. Por ejemplo, ver una figura en geometría consiste en dos acciones: la de disociar y la de percibir, *disociar* se refiere a lo que depende del tamaño (escala) y de las formas. Mientras que, *percibir* se refiere a lo que las figuras dejan ver, ya sean propiedades métricas o propiedades cualitativas.

Es necesario tener en cuenta que la visualización en geometría es una actividad cognitiva subyacente a la actividad matemática (Duval, 2010). La actividad de visualización de una figura requiere del planteamiento de conjeturas, para posteriormente demostrarla con uso de instrumentos intelectuales: definiciones, axiomas, teoremas o también verificar con instrumentos materiales de medición, regla, compás, papel transparente, tijeras etc.

Señala también que existen dos maneras de ver, una *icónica* y otra *no icónica*. La manera *icónica* de ver es inmediata, se ve globalmente el objeto físico que se presenta a la vista, ya sea un cuerpo de tres dimensiones, plantillas o modelos de dos dimensiones. La manera de ver *no icónica*, no es inmediata, implica una deconstrucción de las formas que se reconocen visualmente. La principal característica de las figuras geométricas en relación con otras representaciones del espacio (planos, mapas, o modelos) es no ser una representación icónica, es decir, no parecerse a un objeto ya visto y conocido de la realidad. La representación no icónica, moviliza otro tipo de actividad: la producción discursiva de enunciados para describir, explicar, argumentar, justificar o demostrar. Duval también plantea que existe dos posturas de la enseñanza de la geometría, una que es clásica, que va de las propiedades a las figuras. Y otra fenomenológica que al contrario va de las figuras a las propiedades.

En este escenario, la actividad de reproducción de configuraciones de figuras requiere del acto de ver para distinguir las subfiguras y los elementos que las componen, para lo cual el acto de ver es esencial (Duval, 2005b; Godin, 2004). Los caminos que consideramos para la reproducción de una configuración que se tiene a la vista son dos casos: el primero cuando un mismo sujeto reproduce un modelo y el otro cuando un sujeto debe reproducir el modelo después de recibir un protocolo que le indica los pasos a seguir, los cuales se pueden escribir en lenguaje natural o lenguaje geométrico. Entonces, la forma de figura final debe coincidir con la forma de la figura inicial independientemente del lenguaje utilizado (formal o informal).

En nuestra investigación adoptamos la postura fenomenológica, por lo tanto, consideramos fundamental el rol de la visualización como una actividad cognitiva que permitirá al profesor proponer problemas con el objetivo de que los alumnos planteen conjeturas para motivar así la actividad de verificación y de demostración.

Metodología

La metodología de investigación corresponde a un estudio de casos (Cohen et al., 2018), considerando como medio didáctico el juego de mensajes, en el cual dos participantes asumen roles: el de emisor y el de receptor. La tarea del emisor consiste en enviar mensajes que contiene el protocolo de reproducción, es decir, la secuencia de pasos para la reproducción de la configuración. La tarea del receptor, que no ha visto la configuración, consiste en reproducir la configuración a partir del protocolo recibido y tiene la libertad de usar papel y lápiz o software de geometría dinámica.

Participantes y la experiencia

La experiencia la realizamos en una situación de taller en el curso de Didáctica de la Geometría, este fue llevado a cabo de manera híbrida con 10 estudiantes profesores, tres de ellos de manera presencial y siete de manera virtual, con distinto grado de experiencia profesional. Los participantes fueron profesores de nivel medio y básico, enfrentando actividades geométricas correspondientes a su nivel de enseñanza.

La metodología del taller consistió en el juego de mensajes ya descrito, donde solicitábamos a los emisores visualizar la configuración dada y escribir la secuencia de pasos (protocolo de reproducción) que permitiría al receptor reproducir la forma de dicha configuración, sin tener en cuenta medidas. Las respuestas de todos los participantes las solicitamos por vía correo electrónico. Presentamos cinco configuraciones, dos del nivel básico (estudiantes entre 10 a 14 años) que hemos anotado como C1B y C2B, y tres del nivel medio (entre 15-18 años) anotadas como C1M, C2M y C3M. En las configuraciones dadas las hipótesis no estaban de manera explícita, así que estas debían ser identificadas por el emisor y consideradas en la redacción del mensaje que debían enviar al receptor para que éste pudiera realizar la reproducción de la configuración.

Análisis de las configuraciones geométricas

A continuación, presentamos el análisis a priori de las configuraciones, en el cual se distingue la respuesta esperada y las posibles respuestas propuestas eventualmente por los participantes. Considerando el mensaje esperado, respuesta correcta e incorrectas. El mensaje esperado alude al protocolo idóneo para la reproducción de la configuración. La respuesta correcta es considerada posible por los participantes, pero con menor grado de precisión y que permite la reproducción de la configuración dada. La respuesta incorrecta no permite la reproducción de la configuración y alude a lenguaje informal e impreciso. En las respuestas incorrectas señalamos la dificultad en la visualización y el lenguaje impreciso en la redacción.

En la Tabla 1, el posible mensaje 2 en la visualización señala rectángulo en lugar de paralelogramo, además emplea un lenguaje geométrico impreciso.

Tabla 1.

Configuración 1 del nivel básico

Configuración de figuras	Requerimientos para la reproducción	
	Correcto	Incorrecto
<p><i>Mensaje esperado</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Trazar un paralelogramo ABDE. 2. Prolongar el segmento AB. 	<p><i>Posible mensaje 1</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Trazar un rectángulo FCDE. 2. Marcar una distancia al interior del segmento FC, y marcar el punto B. 3. Unir el vértice D con el punto B, 	<p><i>Posible mensaje 2</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dibuja un rectángulo ABDE. 2. Dibuja un triángulo AFE al interior del rectángulo ABDE.

3. Trazar la perpendicular desde el vértice D a la prolongación de AB, y encontrar el punto C, intersección de la prolongación con la perpendicular.	obteniendo el segmento BD.	el	3. Dibuja un triángulo BCD fuera del rectángulo ABDE.
4. Desde el vértice E trazar la perpendicular a AB y encontrar el punto F.	4. Prolongar el segmento CF a la izquierda de F, determinando un punto en la prolongación.	el	4. Así se obtiene la configuración pedida.
5. Luego, se tiene la configuración pedida.	5. Trazar el segmento paralelo al segmento DB por E, determinando el punto A.	un	
	6. Luego, se obtiene la configuración pedida.	la	

Nota: Elaboración propia.

En la Tabla 2, el mensaje posible 1 es incorrecto por no precisar el vértice del ángulo recto del triángulo ADE y el mensaje posible 2 es incorrecto por no señalar que el pentágono irregular tiene un ángulo recto en el vértice E. Las incorrecciones anteriores son dificultades en la visualización de la configuración.

Tabla 2.

Configuración 2 del nivel básico

Configuración de figuras	Requerimientos para la reproducción	
	Incorrectos	
<i>C2B</i>	<i>Posible mensaje 1</i>	<i>Posible mensaje 2</i>
<p><i>Mensaje esperado</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Trazar un trapecio rectángulo ABCD tal que AB sea de menor longitud que DC. 2. Trazar un triángulo rectángulo de hipotenusa DA y con ángulo recto en el vértice E. 3. Trazar la diagonal AC. Se tiene la configuración dada. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Trazar un trapecio rectángulo ABCD. 2. Trazar un triángulo rectángulo de hipotenusa DA. 3. Trazar el segmento CA, resultando un triángulo obtusángulo. 4. Así, se obtiene la configuración pedida. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Trazar un pentágono irregular ABCDE, y el lado AB paralelo al lado DC y AB de longitud menor que DC. 2. Trazar las diagonales CA y DA. 3. Luego, se obtiene la configuración pedida.

Nota: Elaboración propia.

En Tabla 3, el posible mensaje 1 tiene un error pequeño que se descubre en el paso referido a la ubicación de los puntos A y C. Mientras que en el posible mensaje 2 no se precisa que B sea punto medio del lado AC. Los anteriores son errores de visualización que impiden reconocer la ubicación de los puntos.

Tabla 3.

Configuración 1 del nivel medio

Configuración de figuras	Requerimientos para la reproducción	
	Correctos	Incorrectos
<p>C1M</p> <p><i>Mensaje esperado</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Traza un trapecio isósceles ACDH. 2. Marca el punto medio de la base mayor AC. 3. Unir el punto medio con los vértices D y H. 4. Trazar un triángulo HDE. 5. Trazar el rombo HEFG de lado HE. 6. Luego, tenemos la configuración pedida. 	<p><i>Posible mensaje 1</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Trazar el cuadrilátero BDEH con dos de sus lados contiguos congruentes. 2. Trazar el segmento HD. 3. Trazar la paralela por B a HD. 4. Marcar un punto A y el punto C de manera que B sea punto medio de AC. 5. Trazar el segmento que une el vértice H con el punto A y trazar el segmento que une el vértice D con el punto C. 6. Trazar un rombo con lado HE. 7. Así, tenemos la configuración solicitada. 	<p><i>Posible mensaje 2</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Trazar un pentágono ACDEH. 2. Marcar un punto B en AC. 3. Trazar el triángulo BHD. 4. Trazar el rombo de lado EH. 5. Luego, tenemos la configuración pedida.

Nota: Fuente propia de la investigación.

En la Tabla 4, el posible mensaje 2 tiene el error al no prolongar el lado GI y completar el triángulo isósceles IDE, por lo que no se obtiene la configuración dada.

Tabla 4.

Configuración 2 del nivel medio

Configuración de figuras	Requerimientos para la reproducción	
	Correcto	Incorrecto
<p>C2M</p>	<p><i>Posible mensaje 1</i></p>	<p><i>Posible mensaje 2</i></p>

C3M	<i>Possible mensaje 1</i>	<i>Possible mensaje 2</i>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tazar un rectángulo inclinado DBEG. 2. Marcar un punto C al interior del segmento GE, pero más cerca del E. 3. Desde C trazar una perpendicular al lado del rectángulo DB. 4. Trazar la diagonal CB del rectángulo FBEC. 5. Trazar la diagonal DC del rectángulo DFCG. 6. Trazar la recta paralela a diagonal CB por D. 7. Trazar la recta paralela por B a la diagonal DC, llamar A al punto de intersección. Así, tenemos la configuración solicitada. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Trazar un rectángulo inclinado DBEG. 2. Trazar un rectángulo pequeño FBEC, donde C es un punto del lado GE y F es un punto del lado del rectángulo DB. 3. Trazar las diagonales desde C en los rectángulos formados. 4. Completar el rectángulo cuyos lados son CB y DC. Así tenemos la configuración dada.
<i>Mensaje esperado</i>		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Trazar el rectángulo ABCD. 2. Trazar la diagonal DB. 3. Trazar la recta paralela a la diagonal por C. 4. Trazar desde B la perpendicular a la recta paralela. 5. Marcar el punto de intersección entre la recta paralela y el segmento perpendicular, llamarlo E. 6. Trazar el segmento perpendicular desde C a la diagonal DB, llamar F al punto de intersección entre estos. 7. Trazar desde D, el segmento paralelo a EB, llamado G. Así, tenemos la configuración dada. 		

Nota: Fuente propia de la investigación.

Resultados

A continuación, presentamos el análisis de algunos de los mensajes recibidos que nos han dado información sobre el papel de la visualización en la reproducción de las configuraciones dadas, según el nivel.

Profesor 1 (P1)

El P1 realizó la configuración 1 del nivel básico (C1B), según el siguiente protocolo: 1) *Traza el segmento AB de 5 cm,* 2) *Traza el ángulo BAE de 50°,* 3) *Traza el segmento AE de 3 cm,* 4) *Traza una paralela a AB que pase por E,* 5) *Traza una paralela a AE que pase por B,* 6) *Nombra D al punto de intersección de las últimas dos rectas que acabas de trazar,* 7)

Traza una perpendicular a AB que pase por E, 8) Traza una perpendicular a AB que pase por D.

Con este protocolo se obtiene la reproducción de la configuración pedida. No obstante, faltó indicar la prolongación de AB para determinar el triángulo rectángulo BCD. Además, Las medidas consideradas en el mensaje son irrelevantes y éstas no han jugado ningún papel para la reproducción. La mirada que se hace de esta reproducción es segmentada al contrario de una mirada global.

Profesor 2 (P2)

El P2 realizó la configuración 2 del nivel básico (C2B), según el siguiente protocolo:

Asumiendo la existencia de ángulos rectos el protocolo (aproximado) sería:
1) Trazar AB, 2) Trazar perpendicular a AB en A con línea punteada, 3) Elegir punto D en la perpendicular, 4) Trazar perpendicular a AD en D, 5) Elegir C, 6) Trazar CA, 7) Trazar CB, 8) Determinar auxiliariamente punto medio de AD, 9) Trazar semicircunferencia auxiliariamente con centro en el punto medio, 10) Elegir E, 11) Trazar DE, 12) Trazar AE, 13) Eliminar los elementos auxiliares.

Con este protocolo no es posible reproducir la configuración dada porque no considera que la longitud AB es menor que la de CD. Además, no indica la ubicación del punto C, quedando implícito que debe elegirse en la perpendicular en DA. Tampoco precisa que la semicircunferencia debiera estar fuera de su figura y no considera que el punto E debe estar sobre la semicircunferencia para completar el triángulo rectángulo ADE. Entonces, la visualización de la configuración dada es segmentada sin precisar la ubicación de los puntos E y C.

Profesor 3 (P3)

El P3 realizó la configuración 1 del nivel medio (C1M), según el siguiente protocolo:

1) Tazar el # IIEFG y su diagonal FI, 2) En el lado EI, construya un triángulo equilátero IED, donde D está en la prolongación de GI, 3) Con base HI construye un triángulo equilátero HIB tal que B este en la prolongación de EI y la prolongación de BH interseca a F, 4) Traza una paralela a GD que pase por B, 5) Determina en la paralela el punto A tal que AB sea congruente con BH, 6) Determina el simétrico de A con respecto a B, 8) Une H con A e I con C.

Esta reproducción no es posible por la notación confusa de las letras, pues no usa la notación correspondiente a la configuración dada. Además, pide trazar triángulos equiláteros (tal vez son isósceles) lo que impide la reproducción de la configuración pedida. Así, que el paso 2 del mensaje hace difícil la reproducción. Entonces, la mirada de la configuración es segmentada impidiendo la redacción de un mensaje coherente.

Profesor 4 (P4)

El P4 realizó la configuración 1 del nivel medio (C1M), según el siguiente protocolo:

1) Trazar un trapecio isósceles $ABCD$ con AB base mayor y CD base menor, 2) Trazar punto medio de AB , punto E , 3) Unir el vértice D con E con un segmento, 4) Unir el vértice C con E con un segmento, 5) Trazar un triángulo con base CD y vértice F fuera de la superficie del trapecio, 6) Trazar rombo con vértices DF , rombo $DFGH$, diagonal mayor HF y diagonal menor DG .

La reproducción de la configuración resulta posible, pues la mirada del emisor es global. Tanto el lenguaje como la notación en las indicaciones dadas en el mensaje son precisas.

Profesor 5 (P5)

El P5 realizó la configuración 2 del nivel medio (C2M), según el siguiente protocolo:

1) Trazamos un segmento AC y luego calculamos su punto medio B , 2) Luego trazamos dos segmentos de recta GD y FE paralelos a AC y equidistantes superiormente, 3) El segmento GD se divide en tres segmentos de igual medida: GH , HI , ID , 4) Desde el punto medio B , se traza un segmento hacia H y luego desde H hacia F , 5) Se repite el procedimiento desde B hacia I y luego hacia E , generando el triángulo BEF , 6) Desde G se traza un segmento hacia F y luego desde D se traza un segmento hacia E , 7) Finalmente, se traza un segmento desde I hacia F .

La reproducción de la configuración presenta una mirada parcial destacando los segmentos paralelos, no obstante, no indica la comparación entre ellos ($\overline{AC} < \overline{FE} < \overline{GD}$), el mensaje tiene fallas de lenguaje al no considerar las notaciones de la configuración dada. Por ejemplo, señalar segmentos que no existen en la configuración dada. Además, dice: calcula el punto medio en lugar de marcarlo o construirlo. También, faltó trazar los segmentos AH y CI . Por tanto, es un mensaje confuso e incompleto que no permitirá al receptor realizar la reproducción.

Profesor 6 (P6)

El P6 realizó la configuración 3 del nivel medio (C3M), según el siguiente protocolo:

1) Trazamos el rectángulo $ABCD$, 2) Trazamos la diagonal \overline{BD} , 3) Trazamos la recta perpendicular (altura) a la diagonal \overline{BD} y que pasa por C . Marcamos el punto de intersección E , 4) Trazamos la recta paralela a la diagonal \overline{BD} y que pasa por C , 5) Trazamos la recta paralela a la recta \overline{CE} y que pasa por D . Marcamos el punto de intersección F , 6) Trazamos la recta paralela a la recta \overline{CE} y que pasa por B . Marcamos el punto de intersección G . Lo que finaliza la construcción.

La reproducción de la configuración tiene una mirada global a partir del rectángulo $ABCD$. Sin embargo, no respeta las notaciones de la configuración dada. No obstante, sus indicaciones son precisas en relación con el lenguaje y notaciones que utiliza. Por tanto, el receptor podrá reproducir la configuración a partir de este mensaje. Cabe mencionar que los profesores P6 y P7 intercambiaron sus mensajes. A continuación mostramos el mensaje del profesor P7 (Tabla 6) relativa a la configuración CM3 y, enseguida la reproducción del profesor P6 realizada con GeoGebra (Figura 1).

Tabla 6.

Mensaje del profesor P7 y el lenguaje recurrente en su mensaje

Protocolo del profesor P7	Comentarios sobre el lenguaje
Establecer dos puntos, A y B. Luego, unir un segmento f entre ambos puntos.	Lenguaje impreciso, dice: establecer <i>en lugar de</i> trazar. Además, no indica que el segmento debe ser vertical.
Se traza perpendicular al punto B y otra perpendicular al punto A.	Lenguaje impreciso, dice: traza perpendicular al punto <i>en lugar de</i> trazar recta perpendicular al segmento en el punto A.
Se traza un arco con centro en B, con un radio de longitud mayor al del segmento AB. Se determina el punto C, el cual es la intersección entre el arco anterior con la recta perpendicular trazada anteriormente sobre el punto B	Lenguaje excesivo y redundante no corresponde al lenguaje propio de la geometría. <i>Podría haber utilizado</i> la notación convencional $C(B,r)$ con r mayor que trazo AB, lo que determinará la intersección con el arco y la recta perpendicular en B.
Se traza una perpendicular sobre el punto C, que determinará un punto D producto de la intersección entre esta y la recta perpendicular que pasa por el punto A. Con ello se formará el rectángulo ABCD	Imprecisión del lenguaje, dice: perpendicular sobre el punto C <i>en lugar de</i> recta perpendicular en el punto C. Recurre al lenguaje cotidiano dejando de lado el lenguaje geométrico.
Se traza la diagonal AC del rectángulo ABCD. Luego, se traza una perpendicular a ella, que pasa por el punto C. De igual forma, se traza otra perpendicular a la diagonal AC que pasa por el punto A	Lenguaje impreciso, pues la recta no pasa por los puntos, sino más bien contienen a los puntos.
Luego, se traza una recta paralela a la diagonal AC, que pasa por el punto D. Producto de aquello se determina un punto de intersección E entre esta recta paralela con la recta perpendicular a C. De igual forma, se determina un punto de intersección F entre la paralela y la recta perpendicular que pasa por el punto A.	
Finalmente, se traza una recta perpendicular al segmento EF en el punto D. Este determina un punto G, que es la intersección de la perpendicular anterior con el segmento AC.	

Nota: Fuente propia de la investigación.

Figura 1.

Protocolo de reproducción del profesor P6 mediante el mensaje del profesor P7

Nota: Elaboración propia de la investigación.

En síntesis, destacamos las siguientes imprecisiones del lenguaje del emisor, debido al uso del lenguaje cotidiano en lugar del lenguaje geométrico y no hacer uso de las notaciones convencionales, propias de la geometría según el mensaje esperado, lo que podrían llevar al receptor no poder reproducir la configuración enviada.

Profesor	Lenguaje impreciso en pasos de protocolo	Lenguaje geométrico ¹
P1	Trazar una paralela a AB que pase por E.	Trazar una recta paralela a AB por el punto E
P2	Trazar AB Trazar perpendicular a AB en A con línea punteada Trazar perpendicular AD en D Trazar CA y CB	Trazar segmento AB o anotar \overline{AB} Trazar segmento perpendicular DA al segmento \overline{AB} Trazar segmento perpendicular AD al segmento DC Trazar los segmento CA y CB
P4	Trazar un triángulo con base CD Trazar rombo con vértices DF	Trazar triángulo osósceles CDF de base CD por hipótesis Trazar rombo de lado congruente con el segmento DF Trazar rombo sobre el lado DF del triángulo CDF
P5	Calculamos su punto medio B Segmentos de recta GD y FE paralelos a AC y equidistantes superiormente Desde G se traza un segmento hacia F y luego desde D se traza un segmento hacia E	Construimos el punto medio del segmento AC Segmentos paralelos HD y AC Se traza los segmentos GF y DE
P6	Trazamos la recta perpendicular (altura) a la diagonal \overline{BD} y que pasa por C	Trazar el segmento perpendicular CF a la diagonal BD desde C

¹ El lenguaje geométrico está determinado por el lenguaje natural en el que se incluye los términos específicos de la geometría.

Marcamos el punto de intersección E Trazamos la recta paralela a la diagonal \overline{BD} y que pasa por C	Marcamos el punto de intersección del segmento CF y la diagonal DB Trazar el segmento paralelo a la diagonal BD que contiene al punto C
--	--

Nota: Fuente propia de la investigación.

Discusión y Conclusiones

La reproducción de configuraciones de figuras se sitúa en el enfoque de la enseñanza de la geometría, donde se considera a las figuras y a la actividad de visualización esencial. Ella permite reconocer los elementos geométricos que componen la configuración, sus cualidades y su ubicación en el plano, en nuestro caso. En el dispositivo que empleamos en la investigación, y que llamamos juego de mensajes entre un emisor y un receptor, solicita tareas diferentes a cada uno: el emisor ante la configuración tiene que mirar y ver la figura, luego redactar en lenguaje geométrico un protocolo de una secuencia de pasos, que posteriormente envía al receptor. El receptor, que no ha visto la configuración, basándose en el protocolo recibido, tratará de reproducir la configuración. Este juego didáctico permitió al profesor una enseñanza innovadora que hace partícipes a sus estudiantes, con el fin de fomentar habilidades como la visualización, razonamiento, deducción, entre otras, dejando de lado la enseñanza tradicional centrada en el profesor (Heaysman y Tubin, 2019).

Sin embargo, este intercambio, en las experiencias que realizamos no ha sido exitoso, debido a insuficiencias tanto en la visualización de la configuración como en el empleo del lenguaje geométrico. La falta de precisión en el lenguaje no ha permitido una buena redacción del protocolo y algunas veces resulta incorrecta, lo cual queda en evidencia en la mayoría de los protocolos de los participantes (profesores), aún aquellas redacciones en lenguaje natural. El receptor por su parte, con protocolos imperfectos, reproduce lo que logra entender y obtiene una configuración diferente de la inicial, además por su parte, encuentra dificultades en la construcción de los objetos geométricos con uso de instrumentos, inclusive con el GeoGebra. Esto muestra una insuficiencia más, que se refiere a falta de conocimientos geométricos elementales, por ejemplo la construcción del punto medio de un segmento, el trazado de una paralela a un segmento por un punto o a un segmento dado, el trazado de una perpendicular a un segmento en un punto o a un segmento desde un punto, entre otros.

Nuestra investigación deja en evidencia la necesidad de tomar en cuenta en la Enseñanza de la Geometría esta actividad de reproducción, por ser completa y presentar una riqueza para el aprendizaje de los conocimientos geométricos elementales, el uso de instrumentos materiales y digitales, cabe notar que para el uso del GeoGebra no consideramos los comandos directos de construcción de objetos geométricos elementales (p.ej. el punto medio, recta paralela o perpendicular, etc.), lo que implica poner en juego las propiedades de los objetos y el lenguaje geométrico que se requiere para la redacción, la comunicación y el desarrollo del pensamiento geométrico, todo lo cual necesita experiencias y algunos conocimientos elementales.

En la experiencia del taller algunos profesores se extrañaron de no ver medidas en las configuraciones propuestas, también echaron de menos las hipótesis explícitas. Estas observaciones pareciera que tienen que ver con su formación clásica y práctica pedagógica;

proponer mirar la figura según las indicaciones del profesor sobre lo que se debe ver, propiedades y medidas explícitas las que llaman a la aplicación de fórmulas. Esta práctica pedagógica habitual restringe al alumno de mirar libremente la figura, comunicar lo que él ve y conjeturar. Respecto a nuestro objetivo sobre la tarea de reproducción de figuras hemos previsto lo que hay que ver en la configuración propuesta y lo hemos señalado explícitamente en el mensaje esperado. Por otra parte, consideramos necesario que los profesores tomen conciencia de que la actividad de visualización es esencial desarrollarla, ya que permite mirar y ver, conjeturar, comprobar y demostrar (Duval, 2005). La actividad de reproducción de figuras en nuestro estudio dejó en evidencia que algunos participantes miran globalmente y no expresan los objetos geométricos que ven ni verbalmente ni con la notación convencional. Esto no deja claro la expresión del mensaje del emisor y confunde al receptor que realiza la reproducción de la configuración.

Es relevante que, la reproducción de figuras resulta una actividad esencial para fomentar la visualización y para desarrollar el lenguaje propio de la geometría. De esta manera, la interpretación y la coordinación de lenguajes (natural y geométrico), no sólo involucra las actividades de reproducción sino también la construcción, verificación y demostración.

Agradecimiento

Este trabajo se realizó en el marco de los proyectos Fondecyt posdoctoral 3230316 y Fondecyt regular 1200005 por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo ANID, Chile.

Consentimiento informado

Los participantes fueron informados y dieron su consentimiento.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener algún conflicto de interés.

Declaración de la contribución de los autores

El porcentaje total de contribución para la conceptualización, preparación y corrección de este artículo fue el siguiente: I. G. 50 % y G. M. 50 %.

Declaración de disponibilidad de los datos

Los datos que respaldan los resultados de este estudio serán puestos a disposición por el autor correspondiente [I.G.], previa a solicitud razonable.

Referencias

- Clements, D., & Battista, M. (1994). Computer environments for learning geometry. *Journal of Educational Computing Research*, 10(2), 173-197.
- Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2018). *Research Methods in Education*. Routledge.
- Duval, R. (2005a). Les conditions cognitives de l'apprentissage de la géométrie. *Annales de didactique et sciences cognitives*, (10), 5 - 53. IREM de Strasbourg.
- Duval, R. (2005b). Les changements de regard nécessaire sur les figures. *Grand* (76), 7-27. Grenoble.
- Duval, R. (2003). Décrire, visualiser, raisonner : quels «apprentissages premiers» de l'activité mathématique? *Annales de Didactique et de Sciences cognitives*, 8, 13-62.
- Elia, I., van den Heuvel-Panhuizen, M., & Gagatsis, A. (2018). Geometry Learning in the Early Years: Developing Understanding of Shapes and Space with a Focus on Visualization. In: Kinnear, V., Lai, M., Muir, T. (eds) *Forging Connections in Early Mathematics Teaching and Learning. Early Mathematics Learning and Development*. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-10-7153-9_5
- Freudenthal, H. (2002). Mathematics Phenomenologically. In: Revisiting Mathematics Education. *Mathematics Education*, 9. Dordrecht. https://doi.org/10.1007/0-306-47202-3_1
- Gamboa Araya, R., & Ballestero Alfaro, E. (2010). La enseñanza y aprendizaje de la geometría en secundaria, la perspectiva de los estudiantes. *Revista Electrónica Educare*, 14(2), 125-142. <https://doi.org/10.15359/ree.14-2.9>
- Godin, M. (2004). De trois regards possibles sur une figure au regard «géométrique». *Actes du Séminaire National de Didactique des Mathématiques*, 39-70.
- Gonzato, M., Fernández, M., Díaz, J. (2011). Tareas para el desarrollo de habilidades de visualización y orientación espacial. *Números. Revista de Didáctica de las Matemáticas*. (77). 99-117.
- Guzmán, I. (2009). Actividades Geométricas en la enseñanza. Análisis desde el punto de vista cognitivo. *Revista Iberoamericana de Educación Matemática UNION*. (19). 22-33.
- Heaysman, O., & Tubin, D. (2019). Content teaching: innovative and traditional practices. *Educational Studies*, 45(3), 342-356.
- Ju, Y., Wang, L., Xie, H., Ma, G., Mao, L., Zheng, Z., & Lu, J. (2017). Visualization of the three-dimensional structure and stress field of aggregated concrete materials through 3D printing and frozen-stress techniques. *Construction and Building Materials*, 143, 121-137.
- Marmolejo, A., y Vega, M. (2012). La visualización en las figuras geométricas: Importancia y complejidad de su aprendizaje. *Educación matemática*, 24(3), 7-32.
- Morales-Ramírez, G., Rubio-Goycochea, N., & Larios-Osorio, V. (2021). Tipificación de argumentos producidos por las prácticas matemáticas de alumnos del nivel medio en ambientes de geometría dinámica. *Bolema: Boletim de Educação Matemática*, 35, 664-689.
- Olfos, R., Guzmán, I., & Estrella, S. (2014). Gestión Didáctica en Clases y su Relación con las Decisiones del Profesor: el caso del Teorema de Pitágoras en séptimo grado. *Bolema: Boletim de Educação Matemática*, 28, 341-359.
- Peltier, M. (1999). Representaciones de los profesores de la escuela primaria sobre las matemáticas y su enseñanza. *Educación Matemática*, 11(03), 5-24.

- Parsons, P., & Sedig, K. (2014). Common Visualizations: Their Cognitive Utility. In: Huang, W. (eds) *Handbook of Human Centric Visualization*. Springer, New York, NY. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-7485-2_27
- Rivera, F. D. y Becker, J. R. (2008). Middle school children's cognitive perceptions of constructive and deconstructive generalizations involving linear figural patterns. *ZDM. The International Journal on Mathematics Education*. 40 (1), pp. 65-82.
- Rosales, M. A., & Guzmán, I. (2016). Resolución de problemas de Construcción Geométrica con Estudiantes de Pedagogía en Educación Básica. *Paradigma*, 37(1), 135-160.
- Sánchez, E. (2003). La demostración en geometría y los procesos de reconfiguración: una experiencia en un ambiente de geometría dinámica. *Educación Matemática*, 15(2), pp. 27-53.
- Valdes-Ayala, Z., & García Delgado, P. (2004). El programa “Regla y compás”. Una experiencia utilizando un software gratuito para generar ambientes de aprendizaje en matemática. *Revista Electrónica Educare*, (7), 193-204. <https://doi.org/10.15359/ree.2004-7.11>